

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

5. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2020). *Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2020*. International Renewable Energy Agency.

6. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2020). *Housing and Renewable Energy: Policy and Implementation in Sustainable Development*. United Nations Economic Commission for Europe.

7. International Energy Agency (IEA). (2022). *Energy Efficiency in Housing and Buildings*. International Energy Agency.

8. Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Aminova Naima Umar qizi: ZAMONAVIY UY-JOY FONDINI BOSHQARISH TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH mutaxassisi <https://doi.org/10.5281/zenodo.11028017>

9. Uy-joy fondi moliyaviy boshqaruvi mexanizmi samaradorligini oshirish Dilfuza Axatovna Berdiyeva 2022/3/25

10. Uy-joy fondini boshqarishni yanada rivojlantirish va turar joylarga xizmat ko'rsatish bozori Д.А Бердиева Экономика и финансы (Узбекистан), 44-51

JANUBIY QORAQALPOG'ISTONDAGI ZOOYKONIM VA FITOYKONIMLARNING O'ZIGA XOS NOMLANISHI

I.Xolmuratov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada Janubiy Qoraqalpog'iston toponimlarida uchraydigan zoooykonim va fitooykonimlar haqida, ularning nomlanishi va shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi mulohazalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: zoooykonim, uchgujum, fitooykonim, tuyachi fermer, o'rdakxona, oykonim, ko'kqarg'a, Ullibog', qiziloyoq, dehqonchilik, chorvachilik.

Nomlar so'zlardan shakllangan bo'lsa-da, biroq ulardan farq qilgan holda onomastika leksika so'zligi sifatida leksik ma'nodan farq qiladigan toponimik ma'noga egaligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham nomlash hamda nomlanish jarayonlari birdaniga yoki o'zidan o'zi yuz bermaydi. Ularning yuzaga kelishi uchun, albatta, kishilarning o'zaro munosabati, aniqrog'i, ijtimoiy ehtiyoj va munosabatlar zarur bo'ladi. Toponimlar ham, xususan, oykonimlar ham o'z-o'zidan nomlanib ketilmaydi. Ularning mohiyati bo'lgan oykonimik ob'ektlarni nomlanishida nimadir sabab hamda asos, nimadir vosita, nimadir turtki bo'lishi mumkin. Oykonimik ob'ektlarni nomlashda tabiiy geografik holatlar birlamchi asos sanalsa, jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar oykonimlarning nomlanishiga ikkilamchi asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki er yuzida tabiat

hodisalari yuz berib turgani singari ijtimoiy hodisalar ham joy nomlarida o'z izini qoldirganligini kuzatish mumkin.

Mazkur holat dunyodagi barcha aholi punktlarining ilk shakllanish davriga xos holatlardan biri, keyingi davrida esa insoniyatning faoliyati, ya'ni ijtimoiy munosabatlar majmui ta'sirida qishloq, ovul va shaharlar kengaygan, mustahkamlangan, yangilangan va ularning nomlanishi ham shu tarzda shakllanib, sayqallanib, yangilari bilan almashtirilib borilgan deyish o'rinli holdir. Sababi, oykonimlarning shakllanishi va mustahkamlanishi, shu jumladan, nomlanishi, qayta nomlanish jarayonlarida ijtimoiy hodisalar ta'siri ko'pday ko'rinsa-da, tabiat hodisalarining ta'siri borligini ham unutmashlik shart. Masalan oddiygina aholi punktini o'rab turadigan himoya qo'rg'onlari bu - faqat dushmanlarning qo'qqisdan bo'ladigan hujumlaridan saqlanish uchungina emas, shu bilan birga to'satdan bo'ladigan tabiiy ofatlarni, aniqrog'i, bo'ron va shamollarni to'sish, bahor va kuzda bo'ladigan suv toshqinlarining oldini olish kabi tabiat hodisalarga qarshi, odamlarning yashashi hamda yashab qolishlari uchun tayyorlangan maxsus sun'iy inshootlar hisoblanadi. Keyinchalik bu holatlar ham ma'lum darajada aholi punktlarining nomlanishiga turtki bo'lgan. Bu jarayonlarda oykonimik ob'ektlarning kishilar tomonidan ming bir bahs, azob-uqubatlari vositasida shakllanishi va mustahkamlanishi qanchalik murakkab bo'lgan bo'lsa, ularning nomlanishi ham shunchalik bahsli bo'lganligi ham shak-shubhasizdir.

Darhaqiqat, Janubiy Qoraqalpog'iston oykonimlar tizimida zoonimlar ya'niy, hayvon va jonivor nomlarini ifodlaydigan onomastik terminlar ham mavjud. Zoooykonimlar esa hayvon hamda jonivor nomlari bilan shakllangan oykonimlar nomlari. Ushbu hududdagi zoooykonimlar quyidagi ko'rinishlarda shakllangan: 1) tuyachi so'zi bilan shakllangan zoooykonimlar: Tuyachi (Beruniy t. o., etnooy.), Tuyachi fermerlar uyushmasi (Ellikqal'a t. j/x); 2) otlar ma'nosini anglatuvchi tuyoqli so'zi bilan hosil bo'lgan zoooykonimlar: Tuyoqli ovuli (Amudaryo t. Choyko'l OFK j/x); 3) chiyabo'ri ma'nosidagi shag'al so'zi bilan shakllangan zoooykonim: Shag'al ovuli - chiyabo'ri (shakl) (Amudaryo t. Choyko'l OFK j/x); 4) o'rdakxona so'zi bilan yuzaga kelgan zoooykonim: O'rdakxona ovuli (Ellikqal'a t. j/x); 5) ov qushi ma'nosidagi shunqor so'zi bilan hosil bo'lgan zoooykonim: Shunqor - qush nomi (Amudaryo t. etnooy.); 6) shunqorli etnonimi bilan shakllangan zoooykonim: Shunqorli Qipchoq (Amudaryo t. etnooy.); 6) qipchoq etnonimi bilan shakllangan zoooykonim: Shunqorli Qipchoq (Amudaryo t. etnooy.); 7) AIT qisqartma so'zi bilan yuzaga kelgan zoooykonim: AIT fermerlar uyushmasi (Ellikqal'a t. j/x); 8) qo'yning bir turini anglatuvchi qorako'l qo'shma so'zi bilan hosil bo'lgan zoooykonim: Qorako'l (Ellikqal'a t. Navoiy OFK o.), **Qorako'l** (Ellikqal'a t. Qilchinq OFK o.), Buxan-Merey qorako'lchilikka ixtisoslashtirilgan jamoa xo'jaligi (Ellikqal'a t. j/x); 9) qizil va oyoq so'zlarining birikishidan hosil bo'lgan qush nomining zoooykonimga o'tishidan shakllangan zoooykonimlar: Qiziloyoq - toponim qizil oyoqli qushga nisbatan qo'llangan (Amudaryo t. etnooy.); 10) qarg'a hamda ko'k so'zlarining

birikishidan hosil bo'lgan zooykonim va nekronim: Ko'k qarg'a (Amudaryo t. nekronim, o.).

Oykonimlar tarkibi sanalgan o'simlik nomlari ham fitonim, fitotoponim, fitooykonim kabi terminlar bilan birga "Onomastika" va "O'zbek onomastika" sidda o'rganiladi. O'rganilayotgan hudud aholisining asosiy kasbi – mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilik ekanligini hisobga olsak, ob'ektlarni nomlashda ham fitonimlardan unumli va o'rinli foydalanishgan. Janubiy Qoraqalpog'istondagi bunday oykonimlarni ma'no ifodalashiga ko'ra ikkita guruhga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq kelishi mumkin:

1. To'g'ridang-to'g'ri fitonimlardan shakllangan oykonimlar: Uchgujum (To'rtko'l t. Oxunboboev OFKdagi o.), Bog'yop, Paxtabirlik, Tozabog' ovuli (Ellikqal'a t. Tozabog' OFK, Navoiy OFKdagi o.), Bog'yop jamoa xo'jaligi (Ellikqal'a t., j/x), Bog'yop (To'rtko'l t. Ullubog' OFKdagi o.), Yangibog' (To'rtko'l t. Tozabog'yop OFKdagi o.), Tozabog'yop ovuli kengashi (To'rtko'l t. dagi o.), Yakkatol, Ullibog', Lolazor, Oqqamish ovuli (To'rtko'l t., Tozabog'yop OFK, Ullubog' OFK, Oxunboboev OFK, Qumbosgan OFK, Oqqamish OFKdagi o.), Tozabog'yop (To'rtko'l t. SHO'rxon OFKdagi o.), Ullubog' (To'rtko'l t. Ullubog' va Qumbosgan OFKdagi o.), Yangibog', Ko'chazor (Ellikqal'a t. Guliston OFK, Sharq yulduzi OFKdagi o.) va boshqalar. Bu erda –zor oykonimik formanti ko'chada o'sgan daraxtlarni bildirgani uchun ko'cha topoasosiga birikib, oykonimni hosil qilgan.

2. Ilk shakllanishi, kelib chiqishi fitonimlarga bog'liq bo'lib, hozirgi holatda fitonimlarga ramziy holatida bog'lanishli oykonimlar: Oqoltin (Ellikqal'a t., Qirqqiz OFK o.), Oqoltin (To'rtko'l t., Sho'rxon OFK o.) – bular g'o'za o'simligining hosili bo'lib, sho'ro davrida g'o'za hosili "oq oltin" frazeologik birikmasi bilan ifodalgan.

Paxtakor (To'rtko'l t., Yonboshqal'a OFK o.), Paxtaobod (To'rtko'l t., Ko'kcha OFK o.), Paxtaarna (To'rtko'l t., Oqqamish OFK o.) – bu erda g'o'za hosili sheva vakillari tomonidan paxta deb atalgan.

Ko'kcha, Ko'kcha ovuli kengashi (To'rtko'l t., Ko'kcha OFKdagi o.) – ko'k, ko'kcha o'simliklar dunyosi bilan bog'liq so'zlar. Guliston (To'rtko'l t., Qumbosgan OFK o.) – gullarning bir turi hamda o'simlikning guli ma'nolarida bo'lib, gullashi bilan boshqa o'simliklardan farqlanib turgan.

Xulosa qilib aytganda Janubiy Qoraqalpog'iston oykonimlari tarkibida hayvon va o'simlik nomlari bilan bog'liq bo'lgan joy nomlari salmoqli hissani tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati (5 jildli) 2.J. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2005-2008.

2. S.Qoraev. Toponimika.T, O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti 2006.-318-b.

3. S.Qoraev.Geografik nomlar ma'nosini bilasizmi?,Toshkent: O'zbekiston nashriyot.1970.-67-b.
4. H.Hasanov.O'rta Osiyo joy nomlari tarixidan.T.1965.-100-b.
5. Z.Do'simov.Xorazm toponimlari.-T.: Fan nashriyoti,1985.-48-b
6. I.Xolmuratov.Janubiy Qoraqalpog'iston oykonimlarining talqini,tasnifi tahlili.T.: Firdavs-shoh nashriyoti, 2020. -96-b.
7. I.Xolmuratov.Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari.\International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS).Volume.7,Issue 03,2024.-142-146.b

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA SIFATNI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNI QO'LLASHNING FOYDALI JIHATLARI

M.M.Zarikeyeva., R.T.Tulibaeva, A.Q.Xalmamaeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Mazkur ishda xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali xizmat sifatini oshirishning asosiy yo'nalishlari va ularning amaliy ahamiyati yoritilgan. Innovatsiyalar mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlarning tezligi, qulayligi va shaxsiylashtirilishini ta'minlashi, xizmat ko'rsatish jarayonini avtomatlashtirish orqali xatoliklarni kamaytirishi va mehnat unumdorligini oshirishi mumkinligi tahlil qilingan. Shuningdek, raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarning xarajatlarni kamaytirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari innovatsiyalarni samarali joriy etish orqali xizmat ko'rsatish sohasida mijozlar qoniqishini oshirish va xizmatlar sifatini izchil takomillashtirish mumkinligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: xizmat, xizmat ko'rsatish, innovatsiya, xizmatlar sifati, marketing.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, sohaning zamonaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash orqali xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish uchun muayyan tashkiliy va iqtisodiy sharoitlarni yaratish, aholi bandligi darajasini oshirish, iste'molchilarning xizmatlarga bo'lgan talabini shakllantirish va ularni ehtiyojlarini to'liq qondirish, zamonaviy, raqamli texnologiyalarga asoslangan xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish muhim masalalardan hisoblanadi.

Korxonalarda taqdim qilinayotgan xizmatlar sifati sohasida innovatsiyalarni joriy etish iste'molchi uchun alohida ahamiyatga ega, chunki ular pirovardida uning ushbu xizmat turiga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga q Haqiqatdan ham innovatsiyalarni joriy etish korxonalarining texnik-iqtisodiy